

নয়া উদারবাদী ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিকল্প

প্রকাশ কারাত

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপর্যয়ের সময়ে ধনতন্ত্রের বিজয় ঘোষণার যে উচ্ছ্বাস ছিলো দু'দশক বাদে তা উধাও। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দীর্ঘ ধনতাত্ত্বিক সঙ্কট চলছে, এখন বরং দৃষ্টি নিবন্ধ পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ ও অনিশ্চিত যে পথ তার সামনে, তার দিকেই। স্বীকার করা হচ্ছে, যেমন একজন ব্যাঙ্কার 'ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস'-এ লিখেছেন যে ধনতন্ত্র এখন 'খুবই মার্কসীয় চরিত্রে'র সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

মার্কসবাদকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দর্শন বলে নিন্দা করা হয়েছে, বলা হয়েছে বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে তা একেবারেই সেকেলে হয়ে পড়েছে। অথচ আবার প্রমাণিত হচ্ছে সমসাময়িক ধনতন্ত্রের সঙ্কটের বিশ্লেষণে সেটিই একমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ধনতন্ত্রকে অতিক্রম করে শ্রেণী শোষণ ও সামাজিক নিপীড়নমুক্ত নতুন সমাজ গঠনে মার্কসবাদ আজও কাজের নির্দেশিকা।

তত্ত্ব ও অনুশীলন হিসেবে মার্কসবাদকে অবিরাম বিকশিত হতে হবে। তত্ত্বের প্রয়োগের অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করতে হবে। সেই মূল্যায়নের ওপরে দাঁড়িয়ে তত্ত্বকে সমন্বয়যোগী ও পরিবর্তন করে নিতে হবে। বিকাশমান তত্ত্ব হিসেবেই মার্কসবাদকে দেখতে হবে। এটি এমন কোনো জ্ঞানের ভাণ্ডার নয়, যেখান থেকে সূত্র নিয়ে কেবল ব্যাখ্যা করতে হবে। বিংশ শতাব্দীর সোভিয়েত ষাঁচের মার্কসবাদের ধারাকে মনে রেখে এ কথা জোর দিয়েই বলতে হচ্ছে। মার্কসবাদকে দেখা হয়েছিল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন এবং অন্যদের ধ্রুপদী রচনার ভাণ্ডার হিসেবে। এই সব ধ্রুপদী রচনার ভিত্তিতে জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশকে মূল্যায়ন করা হতো এবং পূর্বনির্ধারিত কাঠামোর মধ্যে তাকে আত্মীকরণ করে নেবার চেষ্টা হতো। এর ফলে তত্ত্ব প্রাণশক্তি হারায়, গৌড়ামির মনোভাব ও জড়তার জন্ম হয়।

একবিংশ শতাব্দীতে মার্কসবাদকে এই ধরনের পূর্বনির্ধারিত তাত্ত্বিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মার্কসবাদকে জীবন্ত তত্ত্ব এবং প্রয়োগের সঠিক নির্দেশিকা হিসেবে বিকশিত করার জন্যই তা জরুরী।

দুই

সমসাময়িক পৃথিবীর মার্কসবাদী তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নিশ্চিতভাবেই দেখা যাবে বিশ্ব ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব আছে। এমন যুক্তি দেখানো হয় যে বিশ্বায়নের যুগে জাতি রাষ্ট্রগুলি ক্রমাগতই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে এবং সে কারণে ধনী দেশগুলি গরিব দেশগুলিকে উপনিবেশে পরিণত করছে এবং শোষণ করছে এমন ঘটনা আর নেই। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের ধারণা থেকেও আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এই যুক্তির সমস্যা হলো আজকের বিশ্ব ধনতন্ত্রের পরিচালক মূল শ্রেণী শক্তিগুলিকে এরা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়। তার বদলে সাম্রাজ্যবাদের রূপ ও চরিত্রের পরিবর্তনকে তা নির্যাস ও মর্মবস্তুর অবসান বলে গুলিয়ে ফেলে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যে বিশ্লেষণ করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল পুঁজির কেন্দ্রীভবনের ফলে একচেটিয়ার বিকাশ এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যাঙ্কিং ও শিল্পপুঁজির মিলনে লগ্নিপুঁজির জন্ম হওয়া। লগ্নিপুঁজির এই জাতীয় ব্লকগুলি নিজ নিজ জাতি রাষ্ট্রের দ্বারা সমর্থিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের চেহারা নিয়েছিল— তারা দরিদ্র দেশগুলির সম্পদ ও বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতো। এর ফলে ‘প্রভাবের ক্ষেত্র’ বিভাজন ও পুনর্বিভাজনের জন্য জাতিরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম হয়। তার ফলেই বিশ্বযুদ্ধের মতো যুদ্ধ হতে থাকে।

লেনিনের সময় থেকে কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে তা বোঝা যায় আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির বিকাশের মধ্যে। এই পুঁজি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে জন্ম নিলেও তার রূপ আর জাতীয় নয়। বহুজাতিক ব্যাঙ্ক ও আর্থিক কর্পোরেশনগুলো আজকের দিনে বিশ্বজুড়ে কাজ করে এবং দ্রুত ফাটকাবাজির মুনাফার সন্ধানে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ পুঁজিকে বিভিন্ন দেশের বাজারে সঞ্চালন করে নিয়ে যায়। আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি বিশ্বজুড়ে সচল এবং তরল। তা কোনো নির্দিষ্ট শিল্পের সঙ্গে বাঁধা নয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লকগুলির মধ্যে বিশ্ববাজারকে বিভাজন করা তার স্বার্থের পক্ষে সহায়ক নয়। তারা চায় বিশ্বজুড়ে সংহত বাজার। যেখানে তাদের চলাচলের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। এই শক্তিই নয়া উদারনৈতিক বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করছে।

আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির আধিপত্যের কারণে সাম্রাজ্যবাদী জাতি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবদমিত আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাম্রাজ্যবাদ অদৃশ্য হয়ে গেছে। বরং আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির কারণেই সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত হিংস্র চেহারা নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ব্লক তৈরি করেছে। নয়া উদারনৈতিক বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির আধিপত্যের প্রতি কোনরকম চ্যালেঞ্জ এলে তাকে নির্মূল করতে এরা বদ্ধপরিকর। এই কাজে মার্কিন রাষ্ট্র ও তাদের অর্থনীতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে।

সমসাময়িক ধনতন্ত্রের ঘটনাবলী দেখলেই তা বোঝা যায়। বর্তমান সঙ্কট শুরু হয়েছিল ২০০৭-০৮ সালে। আর্থিক পুঁজির নির্বিচার লোভ, বেপরোয়া ঋণ ও ফাটকাবাজির মাধ্যমে সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির মতো বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেখান থেকেই সঙ্কটের জন্ম হয়। সঙ্কটের ঠিক পরেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো জি-২০ তৈরির উদ্যোগ নেয় এবং প্রস্তাব করে সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের পথ হিসেবে রাষ্ট্রের বরাদ্দের সমন্বিত প্রসার ঘটানো হোক। কিন্তু সেই বড় ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক সংস্থাগুলো করদাতাদের পয়সায় যখন ত্রাণ পেয়ে গেল তখনই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো, বিশেষ করে আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ব্যয়সঙ্কোচ ও সরকারী বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের সওয়াল শুরু করে দিল। বিশ্বজুড়ে এই ব্যয়সঙ্কোচের পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হলো শ্রমজীবী জনগণের উপর। অথচ আন্তর্জাতিক পুঁজি নিজের লোকসান থেকে উদ্ধার পেল রাষ্ট্রের কোষাগারের বিনিময়ে। এ ঘটনা সম্ভব হতো না যদি না সাম্রাজ্যবাদী জাতি রাষ্ট্রগুলি একসঙ্গে আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থে কাজ করতো। সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে নয়া উদারনৈতিক বিশ্বায়ন থেকে সরে আসা এবং বৃহৎ পুঁজির ক্ষমতা খর্ব করার সম্ভাবনাকে প্রতিহত করছে সাম্রাজ্যবাদই।

আন্তর্জাতিক পুঁজি পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ডলারের আধিপত্য। মার্কিন রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কারণেই বিশ্বজুড়ে আর্থিক সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের বেশিটাই ডলারে ধরে রাখা হয়। এর ফলে মার্কিন অর্থনীতি গোটা বিশ্ব থেকে পুঁজি শুয়ে নেওয়ার সুযোগ পায় এবং বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াটিকে চালু রাখে।

শীতল যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ন্যাটোর ভূমিকা সাম্রাজ্যবাদী সমরবাদের আর একটি প্রতীক। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অথবা ‘মানবিক কারণে হস্তক্ষেপ’ করার নামে ন্যাটোর কাজকর্ম পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আসল লক্ষ্য হলো তেমন সমস্ত সরকারকে ধ্বংস করা যারা জাতীয় সার্বভৌমত্বের পক্ষে দাঁড়াবে এবং পশ্চিমী দুনিয়ায় মুনাফালোভী তেল কোম্পানিগুলির হাত থেকে ঐ অঞ্চলের তেল ও খনিজ সম্পদকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। এই লক্ষ্যেই আফগানিস্তান, ইরাক এবং সম্প্রতি লিবিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত করা হয়েছে। বিশ্বজোড়া আধিপত্য রক্ষা করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদের

কাঠামোগত চাহিদা পূরণ করার ফলাফলই হলো মার্কিন সমরবাদ।

সুতরাং যারা ন্যায়সঙ্গত, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা চান তাদের সকলের পথে সাম্রাজ্যবাদই প্রথম বাধা। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাই বলে। আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিরোধ একবিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের মুখ্য মর্মবস্তু।

তিন

সঙ্কটের সময়ে লগ্নিপুঁজি ধনতন্ত্রের পূর্বতন পর্বে গড়ে ওঠা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উপর আঘাত নামিয়ে আনে এবং তাকে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করে। নয়া উদারনৈতিক এই আক্রমণের মোকাবিলা করতে গেলে বিংশ শতাব্দী জুড়ে বহু দশকের সংগ্রামের ফলে অর্জিত সামাজিক সুরক্ষা ও শ্রমজীবী জনগণের অধিকার রক্ষায় সংগ্রাম প্রয়োজন।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে নয়া উদারনীতি বৈষম্য বাড়িয়েছে, কর্মহীনতা বাড়িয়েছে, গৃহহীনতা বাড়িয়েছে। চলমান সঙ্কট এবং কর্পোরেট ও ব্যাঙ্কারদের রাষ্ট্রের মদতে ত্রাণ দেওয়া জনগণের চোখের সামনে বৈষম্যমূলক এবং অন্যায় ব্যবস্থটিকে প্রকট করে ফুটিয়ে তুলেছে। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেট লোভ এবং ব্যয় সঙ্কোচের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে এবং তীব্র হয়েছে। তবে তা এখনো শক্তিশালী রাজনৈতিক বিকল্পে রূপান্তরিত হয়নি যা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গেলে একটি বিকল্প বামপন্থী অবস্থান দরকার। তার কেন্দ্রে থাকবে নয়া উদারনৈতিক অভিযানকে প্রত্যাহার করা এবং অর্থনৈতিক ও জনগণের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করতে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির মুষ্টিকে শিথিল করা। এই ধরনের বামপন্থী অবস্থান উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বিপুল পরিমাণে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করবে। এমনভাবে সেই বিকাশ হবে যা কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে এবং আয়ের বৈষম্য হ্রাস করতে পারে। আন্তর্জাতিক পুঁজির ক্ষমতা খর্ব না করে অর্থনৈতিক নীতিতে কোন প্রগতিশীল পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আর্থিক লেনদেনের উপর কর বসানো এবং আর্থিক ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন, বৃহৎ আর্থিক সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে আসা এবং বিপুলাকৃতি বহুজাতিক ব্যাঙ্কগুলিকে ভেঙে দেওয়ার দাবিকেও বামপন্থীদের তরফে সামনে নিয়ে আসতে হবে।

চলতি সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে সাম্রাজ্যবাদ চাইছে উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণের উপর সঙ্কটের বোঝা স্থানান্তর করে দিতে। এই প্রয়াসের হাতিয়ার হলো আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি। উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক ও বাণিজ্যিক উদারীকরণ বিশেষ করে ব্যয়সঙ্কোচের শর্তাবলী এবং অসম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বামপন্থী বিকল্প অবস্থান ও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রত্যেক দেশের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিকশিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি যখন বিশ্বজুড়ে কাজ করে তারা প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রকে নয়া উদারনৈতিক ফতোয়া প্রয়োগ করার জন্য ব্যবহার করে। সুতরাং অর্থনৈতিক ও জনগণের সার্বভৌমত্ব অর্জনের সংগ্রাম প্রত্যেক জাতিরাষ্ট্রের মধ্যকার শ্রেণীসংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের কারণে জাতিরাষ্ট্র ভিত্তিক লড়াই বাতিল হয়ে যায়নি। সময়ের সাথে সাথে শ্রেণীসংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের বিশ্বজোড়া রূপ বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু জাতিরাষ্ট্র ভিত্তিক শ্রেণীসংগ্রামের গুরুত্ব কোনভাবেই খাটো করা যায় না।

চার

ধনতন্ত্রকে বৈপ্লবিক চ্যালেঞ্জ জানাতে গেলে তার কেন্দ্রে থাকবে শ্রমিকশ্রেণী। ‘মার্কসবাদ-উত্তর’ তান্ত্রিকরা যাই বলুন বিশ্বজুড়ে শ্রমিকশ্রেণী আয়তনে ও শক্তিতে বেড়েছে। উন্নত ধনতান্ত্রিক বিশ্বে বি-শিল্পায়ন এবং বিভিন্ন শিল্পের কাজকর্ম উন্নয়নশীল দেশে চলে আসায় সেখানে শিল্প শ্রমিকের আয়তন কমে গেছে। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা পৃথিবীতে প্রলেতারিয়েতের আয়তন বেড়েছে। উপরন্তু পরিবেশ ক্ষেত্রে যারা নিযুক্ত তারাও শোষিত শ্রমিক। পরিবর্তন যা হয়েছে তা হলো

শ্রম বাজারের নমনীয়তার নামে নিয়োগ ও শ্রমশোষণের রূপের পরিবর্তন। গোটা বিশ্বেই সংগঠিত ক্ষেত্রের নিয়োগের বদলে ক্রমশ অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কাজ বেড়ে চলেছে। ‘হায়ার অ্যান্ড ফায়ার’ নীতি চালু করার পাশাপাশি নয়া উদারনীতির অধীনে অর্থনৈতিক বিকাশ অসংগঠিত অর্থনীতিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে। এই ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য হলো তীব্র শোষণ এবং শ্রমের স্ব-শোষণ। একবিংশ শতাব্দীর মার্কসবাদীদের কাছে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো অসংগঠিত ও অস্থায়ী শ্রমশক্তিকে সংগঠিত করার নতুন নতুন পন্থা তৈরি করা। কেন না এরাই শোষণের মূল শিকার।

সম্ভবত আজকের বিশ্বে বৃহত্তম আলোড়নের ঘটনা ঘটে চলেছে গ্রামাঞ্চলে। বিশেষ করে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার কম উন্নত দেশগুলির গ্রামে। গত তিন দশকে তথাকথিত স্থিতিশীলতা ও কাঠামোগত পুনর্নির্ন্যাসের নীতি তৃতীয় বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের উপর ধারাবাহিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক পুঁজি, দেশীয় বুর্জোয়া এবং গ্রামের জমির মালিক অভিজাতরা এই নীতি চাপিয়ে দিয়েছে। এইসব নীতিতে কৃষি সঙ্কট তীব্রতর হয়েছে। দারিদ্র্য বেড়েছে। এবং কৃষকের আয় ও জীবিকা বিপন্ন হয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বে আজ জমি, জীবিকা, সম্পদ ব্যবহারের সুযোগের প্রশ্নে গ্রামীণ অসন্তোষ বিপুল পরিমাণে ঘটে চলেছে। কৃষক ও গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করা এবং শহরের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তাদের মৈত্রী গঠন করা এইসব সমাজে প্রধান চ্যালেঞ্জ।

একবিংশ শতাব্দীতে মার্কসবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগে লিঙ্গ সংক্রান্ত সমস্যাকে শ্রেণী শোষণ ও সামাজিক নিপীড়নের মূল স্রোতের বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এমনকি সবচেয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেও মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক অসম শ্রেণী বিভাজন উল্লেখযোগ্যভাবে সমাধান করা যায়নি। অন্যদিকে নয়া উদারনীতিতে সামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল ব্যয় হ্রাসের অর্থ দাঁড়িয়েছে পরিচর্যার বোঝা আরও বেশি করে মহিলাদের উপর চেপে বসেছে। একইসঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো সস্তা নারী শ্রমের শোষণ।

মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য প্রতিফলিত হয় অসম মজুরিতে, বৈষম্যমূলক শ্রম ব্যবহারে এবং শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে। এগুলি প্রমাণ করে যে মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই কাঠামোগতভাবে নিহিত আছে। মহিলাদের কাজ দৃশ্যমান না হওয়ায় তাদের শ্রমের মূল্যের অবনমন ঘটানো এবং জীবনচর্চায় পুরুষতান্ত্রিক প্রবণতায় আধিপত্য নয়া উদারনৈতিক ধনতন্ত্রে মহিলাদের শোষণকে আরও জোরদার করে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বামপন্থী বিকল্পকে এই সত্যকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং পিতৃতান্ত্রিক ও শ্রেণীভিত্তিক শোষণ থেকে নারীদের মুক্তির প্রশ্নে জোর দিতে হবে। আজকের বিশ্ব পরিবেশ ও বাস্তবতন্ত্রের বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করছে। যার ফলে এই গ্রহের জীবন ও প্রকৃতি বিপন্ন। মার্কসবাদী তত্ত্ব ও প্রয়োগের দৃষ্টিতে নয়া উদারনৈতিক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং একটি বিকল্প তৈরির প্রয়াসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির যথাযথ বোঝাপড়া এবং পরিবেশ ও মানুষের জীবনরক্ষার সংগ্রাম গড়ে তোলা। ধনতন্ত্রের লুঠেরা প্রকৃতিই বিশ্বের পরিবেশ এবং বাস্তবতন্ত্রের বিপদের প্রাথমিক কারণ। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন প্রকৃতির ধ্বংস ও বৃহৎ কর্পোরেশনগুলির হাতে প্রাকৃতিক সম্পদের লুটকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সামগ্রিকভাবে মানবজাতির পক্ষে অভিন্ন বিপদ। কিন্তু এক্ষেত্রে দায়িত্ব বেশি শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলির। পরিবেশ রক্ষার সংগ্রাম এবং পরিবেশের বিপন্নতা মোকাবিলায় ন্যায়বিচারের দাবি বামপন্থী বিকল্পের অন্যতম আলোচ্য হওয়া উচিত।

পাঁচ

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপর্যয় এবং রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের পুনরুত্থানের পরের কয়েক বছর বিতর্কের কেন্দ্রে ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গঠনের অভিজ্ঞতা এবং সেখানে কী ভুল হলো। এই বিতর্কই ১৯৯০-র দশকে মার্কসবাদী এবং কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিলো। কিন্তু নতুন শতাব্দীর গোড়া থেকে মূল নজর পড়েছে একবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের চেহারা এবং বৈশিষ্ট্য কী হবে তার উপরে।

বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করেই আমরা একবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের নতুন এবং আরও অর্থবহ ধারণায় পৌঁছতে পারি। অক্টোবর বিপ্লবের মূল প্রবণতাগুলির কয়েকটি এবং মূল্যবান সাফল্যগুলির কয়েকটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একই সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর বিরাজমান সমাজতন্ত্রের কয়েকটি নেতিবাচক দিক ও বিকৃতিকে পরিহার করতে হবে।

একবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্র নিয়ে বিতর্ক চলছে এবং তা চূড়ান্ত পরিণতি পায়নি। কারণ হলো একবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্র শুধুমাত্র তত্ত্ব থেকে উঠে আসবে না। বরং প্রয়োগ থেকেও তৈরি হবে। তবে একবিংশ শতাব্দীতে পুনরুজ্জীবিত সমাজতন্ত্রের কয়েকটি রূপরেখা এখন আমরা আলোচনা করতে পারি। শুধুমাত্র রূপরেখা হিসেবেই এখানে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে।

(১) উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণ সমাজতন্ত্রের একটি মৌলনীতি। তার অর্থ উৎপাদনের উপকরণে ধনতান্ত্রিক ধাঁচের মালিকানার বদলে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রে কৃষ্যাত সোভিয়েত মডেলের ভিত্তিতেই উৎপাদনের উপকরণের জনগণের মালিকানাতে মোটামুটি রাষ্ট্রীয় মালিকানার সঙ্গেই এক করে দেখা হয়েছিলো। রাষ্ট্রের মালিকানাধীন এবং পরিচালিত সংস্থাগুলো অর্থনীতির মূল রূপ হওয়ায় অর্থনীতিকে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণে আমলাতন্ত্রের প্রভাব তৈরি হয়েছিলো। সংস্থা পরিচালনায় শ্রমিকদের কোন কথা বলার সুযোগ ছিলো না। আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিকাশের কারণ হিসেবেও একে চিহ্নিত করা যেতে পারে। একবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রে জনগণের মালিকানা হওয়া উচিত বহু রূপের, রাষ্ট্রের মালিকানা হবে তার একটি। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সংস্থা বা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ফ্রেম থাকতে পারে যেখানে অংশীদারিত্বের অংশ ব্যাপক। অথবা শ্রমিক ও কর্মীদের মালিকানাধীন যৌথ (কালেকটিভ) সংস্থা থাকতে পারে। অথবা সমবায়ও থাকতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার বদলে জনগণের মালিকানার বিভিন্ন রূপ এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবে।

(২) পণ্য উৎপাদন এবং বাজারের অস্তিত্ব সমাজতন্ত্রকে বাতিল করে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন এবং খুচরো বাণিজ্য জাতীয়করণ করা হয়েছিলো। তার বদলে সমাজতন্ত্রের বাজার একটি ভূমিকা পালন করবে। রাষ্ট্র তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, যাতে বৃহৎ পুঁজি তৈরি না হতে পারে নিশ্চিত করবে।

(৩) পরিকল্পিত অর্থনীতি সমাজতন্ত্রের আর একটি মৌলনীতি। কিন্তু পরিকল্পনার চরিত্র এমন হওয়া উচিত নয় যে সমস্ত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। উপরন্তু অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক সংস্থা পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা করতে হবে।

(৪) সমাজতন্ত্রের জীবনরস হলো গণতন্ত্র। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র হয়ে পড়ে আনুষ্ঠানিক কেননা উৎপাদনের উপকরণ এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রণ গণতন্ত্র ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে। সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া গণতন্ত্র বিকশিত হতে পারে না। সমাজতন্ত্রের অধীনে এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যা জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে। তার জন্য বিভিন্ন স্তরে জনগণের পরিষদীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। যাদের প্রশাসনিক ক্ষেত্র ছাড়াও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার থাকবে। স্থায়ী একটি দলের শাসনে যে বিকৃতি আসতে পারে তাকে প্রতিহত করার জন্য সমাজতন্ত্রের অধীনে বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৫) রাষ্ট্র ও শাসকদের মধ্যে পার্থক্যকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দিতে হবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। পার্টি তার বিকল্প হতে পারে না। কেননা পার্টি শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। একবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রকে গড়ে তুলতে হবে ধনতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদ বৈরিতার পরিস্থিতিতেই। এ এমন এক সত্য যা এড়ানো যায় না। এ কারণে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে খর্ব করা যায় না। বরং সমাজতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের এবং নতুন সমাজকে রক্ষা করায় জনগণের সমাবেশের জন্য তাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

ছয় ভারতীয় অভিজ্ঞতায়

১৯৯১ সালে ভারতে উদারনীতি চালু হওয়ার পর দু'দশক হয়ে গেছে। ভারতীয় শাসকশ্রেণীগুলি, যাদের প্রধান অংশ হচ্ছে বৃহৎ বুর্জোয়া, পূর্বতন নিয়ন্ত্রিত নীতি থেকে ১৯৮০-র দশকে ধীরে ধীরে সরে আসে এবং নয়া উদারনৈতিক কাঠামোকে গ্রহণ করে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেড়েছে, একই সঙ্গে বেড়েছে বৈষম্য, শ্রমজীবী জনগণের শোষণ আরও তীব্র হয়েছে। কৃষকদের শুষে নেওয়া হয়েছে এবং বড় আকারে কৃষি সঙ্কট তৈরি হয়েছে। বৃহৎ কর্পোরেট এবং বিদেশী পুঁজি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনগণের সম্পত্তি লুট করছে। ভারত রাষ্ট্র সেই লুটে মদত দিচ্ছে সাহায্য করছে।

তবে নয়া উদারনীতি তীব্র প্রতিরোধের মুখেও পড়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন এবং জনগণের আন্দোলনের প্রতিরোধের ফলেই এখনো পর্যন্ত সরকার আর্থিক ক্ষেত্রকে পুরোপুরি উন্মুক্ত করতে সফল হয়নি। তার ফলে আর্থিক সঙ্কটের নিকটস্থতম প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে ভারত রক্ষা পেয়ে গেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রকে রক্ষা করার সংগ্রাম চলছে। একবারে বেসরকারীকরণের বদলে সরকার চেষ্টা করছে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলির শেয়ার ধীরে ধীরে বিলম্বী করার।

অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক নীতিতে পরিবর্তন বিদেশনীতিতেও প্রতিফলিত হয়েছে। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক আঁতাত গড়ে তুলছে এবং স্বাধীন বিদেশনীতির পথ অনুসরণ করা থেকে সরে আসছে। নয়া উদারনীতি এবং মার্কিনমুখী বিদেশনীতির বিরোধিতায় সামনের সারিতে আছে বামপন্থীরা। বামপন্থীদের এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির অবস্থানের কারণেই উদারনীতির পূর্ণ প্রয়োগ এবং মার্কিন স্ট্র্যাটেজিক নকশার কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ প্রতিহত করা গেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না যদি না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার বিরোধিতা করা হয়।

এইসব নীতির বিরোধিতায় বামপন্থীদের ভূমিকার জন্যই বামপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে বিশেষত পশ্চিমবাংলায়। একটানা ৩৪ বছর সরকার পরিচালনার পর পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট নির্বাচনে পরাস্ত হয়েছে। দেশের বামপন্থী আন্দোলনের পক্ষে এটি আঘাত কেননা পশ্চিমবাংলা বামপন্থার সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। পশ্চিমবাংলার বাম আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমনপীড়ন ও হিংসা চলছে। কিন্তু নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলন সে রাজ্যে বামপন্থীদের হারানো জমি পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। কেরলায় বামপন্থীদের নেতৃত্বাধীন জেট সামান্য ব্যবধানে নির্বাচনে পরাস্ত হয়েছে। সে রাজ্যে প্রতি ৫ বছর অন্তর সরকার পরিবর্তনের প্রবণতা প্রায় ভেঙে যেতে বসেছিলো। বামপন্থীদের পরিচালিত সরকারের সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচী এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার পদক্ষেপ জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে।

রাজ্য সরকারের ক্ষমতা ও সম্পদের বিরাট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলার বাম নেতৃত্বাধীন সরকার এবং ত্রিপুরায় এখনো চলতে থাকা বামফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, শ্রমজীবী জনগণের অধিকার রক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছে। এইসব সরকারগুলি কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে না। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক এবং অন্যান্য অংশের জনগণের আন্দোলন সংগঠিত করতে তাদের অধিকারের সপক্ষে লড়াই করতে এবং জাতীয় স্তরে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক বিকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিশ্চিতভাবেই সাহায্য করতে পারে।

ভারতে বর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক নিপীড়ন রয়েছে। ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় ধনতান্ত্রিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী শোষণের পাশাপাশি বর্ণ, লিঙ্গ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিপীড়ন চলছে। শ্রেণীশোষণের মাধ্যমে শাসকশ্রেণীগুলি উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করে। আর নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিপীড়নকে ব্যবহার করে। সুতরাং শ্রেণীশোষণ এবং সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম একই সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে।

উদারনীতির আক্রমণের বিরোধিতায় সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন গত বছরে প্রথমবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো। তাদের যৌথমঞ্চ এবং ঐক্যবদ্ধ বামফ্রন্ট শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে বাড়তি গতি দিয়েছে এবং ফেব্রুয়ারিতেই সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের অংশগ্রহণে সাধারণ ধর্মঘট হতে চলেছে।

সি পি আই (এম) ভারতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অস্বর্ভাবী কর্মসূচীর জন্য লড়াই করছে। জনগণতন্ত্রের এই পর্বে পৌঁছানোর জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রেণী শক্তিগুলির মৈত্রী গঠন করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী শ্রমিক-কৃষক ঐক্য এবং শ্রেণীশোষণ ও সামাজিক নিপীড়নের শিকার সমস্ত শক্তিকে সমবেত করা। যতক্ষণ এই লক্ষ্য অর্জিত না হচ্ছে আমাদের কার্যক্রমের অভিমুখ হলো বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের বুর্জোয়া ভূস্বামী নীতিগুলির বিকল্পে একটি বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তোলা।

সাত

বর্তমান বিশ্ব ধনতান্ত্রিক সঙ্কটের এমন দু'টি বৈশিষ্ট্য আছে যা বামপন্থীদের বিকল্প অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথমত, চলতি মন্দা সম্ভবত দীর্ঘস্থায়ী হবে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সরকার আর আর্থিক প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে না। বরং ব্যয় সঙ্কোচের নামে জনগণের উপর নিলঙ্ঘন আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিন বাদে সঙ্কট ধনতন্ত্রের মূলকেন্দ্রগুলিতেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তার বৃহত্তর পরিধিতে নয়, উন্নয়নশীল ধনতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণ এর ফলে যতোটা আক্রান্ত হচ্ছেন ততোটাই খারাপভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের জনগণ। এর ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বে সংগ্রাম আন্দোলনের পাশাপাশি ধনতন্ত্রের মূল কেন্দ্রগুলিতে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের রাস্তা খুলে যাচ্ছে। এই দুই ধারার সংগ্রাম একে অপরকে শক্তিশালী করতে পারে।

উপসংহারে বলা যায় বামপন্থী বিকল্পের লড়াই পূর্জি নির্দেশিত নয়। উদারবাদী ধনতন্ত্র এবং যে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামরিক শক্তিতে তাকে টিকিয়ে রাখে এই উভয়ের বিরুদ্ধেই পরিচালনা করতে হবে।